

Dijital animasyon ve grafik tasarım etkileşimi: Coraline ve Gizli Dünya filminin incelenmesi

The interaction of digital animation and graphic design: An analysis of the film Coraline and the Mysterious World

RYMMA FARADZHYN

Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Grafik Tasarımı ASD., ORCID: 0009-0004-1654-0463, rimmafaroehka@gmail.com

Geliş | Received: 17/04/2026 Kabul | Accepted: 25/06/2026 Yayın | Published: 25/06/2026 Benzerlik oranı | Similarity Ratio: 14% (Turnitin) Katkı oranı | Contribution ratio: Yazar 1: 100%

ÖZ

Bu çalışma, dijital animasyon üretimi süreçlerinde grafik tasarım tekniklerinin disiplinler arası rolünü ve estetik anlatıya katkılarını nitel ve sistematik bir çerçevede incelemeyi amaçlamaktadır. Çağdaş animasyonda, dijital teknolojiler ile geleneksel zanaat tekniklerinin sentezinde grafik unsurların üstlendiği rol temel bir sorunsal oluşturmaktadır. Grafik unsurların animasyonda yalnızca dekoratif birer öge olarak kalmayıp, anlatıyı güçlendiren yapısal katmanlar olarak nasıl kurgulandığı literatürde açıklığa kavuşturulması gereken bir alandır. Bu problem doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmaktadır: Geleneksel stop-motion süreçlerinin çağdaş dijital yöntemlerle sentezlenmesi, animasyonun görsel dilini ve anlatı derinliğini nasıl biçimlendirmektedir? Grafik tasarım unsurları, görsel bir hiyerarşi içinde anlatıyı destekleyen tamamlayıcı katmanlar olarak nasıl kurgulanmaktadır? Bu araştırmada, nitel araştırma desenleri içerisinde yer alan durum (vaka) çalışması (case study) yöntemi benimsenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan olgu, veri toplama tekniklerinden doküman analizi (görsel ve metinsel kaynakların çözümlenmesi) yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Laika Stüdyosu tarafından üretilen 2009 yapımı "Coraline ve Gizli Dünya" animasyon filmi oluşturmaktadır. Filmin örneklem olarak tercih edilmesinin temel gerekçeleri şunlardır: Hibrit iş akışını temsil kabiliyeti, grafik tasarım odaklı görsel dil, zengin sembolizm.

Anahtar kelimeler: animasyon, grafik tasarım, geleneksel teknikler (stop motion), dijital teknolojiler, multidisipliner tasarım.

ABSTRACT

This study aims to examine the interdisciplinary role of graphic design techniques in digital animation production processes and their contributions to the aesthetic narrative within a qualitative and systematic framework. In contemporary animation, the role of graphic elements within the synthesis of digital technologies and traditional craft techniques constitutes a fundamental issue of inquiry. How graphic elements are structured not merely as decorative components in animation but as structural layers that reinforce the narrative is an area that needs to be further studied. In line with this problem, the study seeks answers to the following questions: How does the synthesis of traditional stop-motion processes with contemporary digital methods shape the visual language and narrative depth of animation? How do graphic design elements function as complementary layers supporting the narrative within a holistic visual hierarchy? Methodologically, this research adopts the case study method, which is among the qualitative research designs. The phenomenon addressed was analyzed through document analysis (the analysis of visual and textual sources). The study's sample consists of the 2009 animated film *Coraline*, produced by Laika Studios. The primary reasons for selecting this film are its capacity to represent a hybrid workflow, graphic design-oriented visual language, and rich symbolism.

Keywords: animation, graphic design, traditional techniques (stop motion), digital technologies, multidisciplinary design.

ATIF | CITATION

Faradzhyun, R. (2026). Dijital animasyon ve grafik tasarım etkileşimi: Coraline ve Gizli Dünya filminin incelenmesi. *Comm.design: Journal of Communication Design Research*, 1(1), 1-15. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.20846362>

Giriş

Animasyon, çağdaş görsel kültürün ve kitle iletişim araçlarının gelişimini şekillendiren, farklı sanatsal disiplinler arasındaki sınırları esneterek zenginleştiren multidisipliner bir alandır. Animasyon, hikâye anlatımı, tasarım ve sinematografiyi birleştirerek fikir ve duyguların güçlü bir şekilde aktarılmasını sağlar. Animasyonun başlangıcı, hareketin sıralı olarak yeniden yaratılmasıyla, görüntülerin tek tek karelerde elle çizildiği dijital öncesi döneme kadar uzanmaktadır. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında, animasyonun temelleri, hareketli görüntülerle deneme yapmayı mümkün kılan teknolojilere dayanıyordu. Joseph Plateau, 1832 yılında fenakistiskop teknolojisini icat etti. Bu teknoloji, sektördeki ilerlemeyi başlatmıştır. 1920'ler ve 1930'lar, Avrupa avangardının animasyonu aktif olarak kullandığı bir dönemdir. Animasyon ve film, geleneksel sanat biçimlerine zaman ekleyerek "yedinci sanat" olarak kabul edildi. Böylece sanatçılar, o yüzyılın hızlı yaşam temposunu ve gelişimini aktarabildiler (Furniss, 2016). Animasyon, geleneksel eğlencenin ötesine geçen çeşitli öz ifade biçimlerini ve fikirleri bütünleştirme yeteneği nedeniyle çağdaş sanatta önemli bir rol oynamaktadır. Bu alan artık sanat, bilim ve çevrimiçi iletişimle yakından bütünleşmiştir. Yerleşik endüstriyel gelenekler ve "avant-garde" kavramının kesişim noktasında yer alan animasyon, sanatçılara kendi yaratıcı seslerini geliştirmelerine ve insan bilincinin en temel yönlerine nüfuz etmelerine olanak tanıyan benzersiz, zamana dayalı bir dil sunmaktadır (Furniss, 2016). Animasyonun yapım sürecinde çok sayıda teknik ve sanatsal bileşen bir araya gelir. Çizim, modelleme, ses mühendisliği ve dijital işleme bunlardan bazılarıdır. Sanatçılar, üç boyutlu modelleme, hareket yakalama ve görsel efektler gibi modern teknolojiler sayesinde daha ayrıntılı ve gerçekçi eserler yaratabilirler (Thomas & Johnston, 1981). Wells (2002), animasyonun temel bileşeninin görsel ve işitsel algıların bütünleştirilmesi yoluyla kavramların aktarılması olduğunu ileri sürmektedir. Kültürel ve dilsel engelleri aşabilme yeteneği sayesinde evrensel bir iletişim diline dönüşen animasyon, karmaşık kavramları yapısal bir duygu analiziyle birleştirme gücü nedeniyle hem sanatsal ifade hem de kitle iletişimi için oldukça etkili bir araç olarak kabul görmektedir.

Görsel 1: Sahne Planlama (storyboard) çalışmaları (Tvtok, 2021, 2 Eylül).

Animasyonda yaratım süreci son derece önemlidir. Dijital teknolojilerin gelişimi, kare kare (stop-motion) animasyon gibi geleneksel teknikleri dışlamak yerine onları tamamlamış ve zenginleştirmiştir. Günümüzde animasyon üretimi; konsept oluşturma, sahne planlama (storyboard) hazırlama (Görsel 1), modelleme, canlandırma ve post-produksiyon aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların her biri, işitsel ve görsel bileşenlerin uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla, animasyonun ifade gücünün temelini bu bütünsel süreç oluşturmaktadır (Williams, 2012). Bu bağlamda

animasyon; eğitim, sanat ve iletişim alanlarındaki estetik gelişimi destekleyen dinamik bir disiplindir. Sanatsal, teknolojik ve duygusal unsurları bünyesinde barındıran bu alan, izleyiciyi modern medya sanatının aktif bir bileşeni haline getirmektedir. Yapım süreçleri, yerleşik endüstriyel gelenekler ile "avant-garde" kavramlarının estetik bir kesişim noktasında konumlanmaktadır. Zamana dayalı (zamansal) bir sanat dalı olan animasyon, sanatçılara kendi yaratıcı seslerini geliştirme ve insan zihninin en temel yönlerine nüfuz etme imkânı tanımaktadır (Furniss, 2016).

Animasyon türleri

Her biri kendine özgü üretim süreçlerine ve estetik dinamiklere sahip olan animasyon türleri, gelişen teknolojiler ve geleneksel metotların sentezlenmesiyle sürekli bir evrim geçirmektedir. Bu çalışmanın temel eksenini oluşturan hibrit yapıyı anlamlandırmak adına, animasyonun temel türlerinin grafik ve görsel dil çerçevesindeki karakteristik özelliklerinin incelenmesi önem arz etmektedir.

Çoğunlukla geleneksel animasyon el çizimlerine dayanan, bu tür hareketin akıcılığını sağlamak amacıyla her bir fotoğraf karesinin arka arkaya dizilmesi prensibine dayanır. Klasik dönem yapımlarından (örneğin Walt Disney'in 1937 yapımı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi) itibaren geleneksel animasyon, estetik açıdan sıcak bir görsel dil sunsa da üretim süreci olağanüstü düzeyde zaman ve emek gerektirmektedir (Furniss, 2016). Grafik tasarım ilkeleri açısından bu tür, çizgi kalitesi, biçimsel bütünlük ve iki boyutlu (2B) alan derinliği illüzyonu üzerinden şekillenir.

Stop-Motion (Kare Kare) Animasyon nesnelere veya kuklaların fiziksel ortamda, her bir kare için mikro düzeydeki hareketlerle manipüle edilerek fotoğraflanması tekniğidir. Stop-motion; dokunsal yapısı, el yapımı malzemelerin sunduğu malzeme hissiyatı ve otantik doğası sayesinde diğer animasyon biçimlerinden keskin bir şekilde ayrılır (Wells, 2002). Sinema endüstrisinden televizyon reklamlarına kadar geniş bir popüleriteye sahip olan bu teknik, izleyiciye benzersiz bir estetik ve güçlü bir hikâye anlatımı potansiyeli sunar (Banerjee, 2025). Coraline ve Gizli Dünya (Selick, 2009) ve Kubo and the Two Strings (Knight, 2016) gibi öncü yapımlar, bu yöntemin maddi nesnelere gerçek boyutsallığını ve grafik yüzey tasarımlarını vurgulama gücünü göstermektedir (Manovich, 2007). Bu çalışma, animasyon sanatının bu özgün ve etkileyici tekniğinin multidisipliner uygulamalarını ve grafik tasarım ile olan etkileşimini incelemektedir.

Üç Boyutlu (3D) Animasyon karakter ve nesnelere bilgisayar yazılımları aracılığıyla dijital ortamda modellenmesi, dokulandırılması ve canlandırılması sürecidir. Pixar'ın Toy Story (1995) filmiyle temelleri atılan 3D animasyon, günümüzde yalnızca sinema filmleriyle sınırlı kalmayıp; video oyunlarından sanal simülasyonlara ve mimari görselleştirmelere kadar çok geniş bir alanda görsel dilin ana taşıyıcısı konumuna gelmiştir (Banerjee, 2025). Bu teknik, tasarımcıların her açıdan derinlik, ışık-gölge doğruluğu ve karmaşık görsel hiyerarşiler simüle etmelerine olanak tanır. Yapay zekâ (YZ) ve gelişen donanım teknolojileriyle sürekli güçlenen 3D animasyon, uzun bir üretim sürecine ve yüksek bir öğrenme eğrisine sahiptir. (Banerjee, 2025).

Dijital (Bilgisayar) Animasyon dijital animasyon, genellikle iki boyutlu ve üç boyutlu teknikleri birleştiren özel yazılımlar kullanılarak yapılır. Animasyon yapmak için Adobe After Effects, Blender veya Maya gibi programlar yaygın olarak kullanılır. Görsel efektler ve animasyon filmleri için dijital animasyon yaygın bir uygulamadır. Dijital animasyon ayrıca sosyal medya videoları, eğitim içerikleri ve televizyon dizileri gibi çeşitli alanlara da kullanılabilir (Furniss, 2016).

Hareketli Grafikler (Motion Graphics) hareketli grafikler tipik olarak metin, şekiller ve diğer grafik öğelerini canlandırır. Sinematik başlık dizileri, reklamlar ve gösterilerde bu tür animasyon kullanılır. Grafikler Hareketli Grafikler hikâye anlatımına dayalı değildir ve daha çok bilgilendirme ve sunum üzerine odaklanır. Hareketli grafikleri, görsel müzik, soyut animasyon, yayın tasarımı, kinetik tipografi ve başlık tasarımı gibi, sinema filmlerini grafik bir ortam olarak ele alan melez bir gelenek olarak tanımlar. Hareketli grafiklerin özünde hareket halindeki soyut görüntüler olduğunu ve genellikle ses ile görüntü arasında doğrudan bir bağlantı kurarak, bazen sinestezi olarak adlandırılan bir deneyim yarattığını, bunun da film veya renkli müzikteki soyutlamanın en eski örnekleriyle başladığını belirtir (Betancourt, 2020).

Kesim Animasyonu (Cut-out Animation) karakterlerin ve nesnelerin kâğıt, karton gibi fiziksel malzemelerden veya dijital ortamdaki görsellerden kesilen parçalarla oluşturulduğu bir teknik olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemde, hazırlanan parçalar kare-kare yer değiştirilerek hareket hissi (illüzyonu) elde edilir ve parçaların pozisyonları dinamik olarak değiştirilerek hareket ettirilir (Sukarman vd., 2025). Düşük maliyeti ve hızlı üretim döngüsü nedeniyle gelişmekte olan bu animasyon türü, özellikle televizyon projelerinde ve bağımsız yapımlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Geleneksel olarak fiziksel platformlar üzerinde (örneğin hareketli/mıknatıslı panolar) analog yöntemlerle üretilen bu teknik, günümüzde grafik tasarım yazılımlarının gelişmesiyle dijital bir dönüşüm geçirmiştir. Çağdaş uygulamalarda, hareketli ve statik imge parçalarının önceden dijital katmanlar (layer) halinde oluşturulmasını ve belirli yazılımlar (Adobe After Effects vb.) aracılığıyla canlandırılmasını içeren melez bir yapıya evrilmiştir. Kesim animasyonu tekniklerinin dijital süreçlerle entegrasyonuna, The Jurigs animasyon serisi başarılı bir örnek teşkil etmekte ve bu teknikle üretilen yapımların pratik üretim avantajlarını ortaya koymaktadır (Sukarman vd., 2025).

Deneysel ve Hibrit Animasyon standart ve dijital normların dışına çıkılarak, alışlagelmişin dışındaki çeşitli materyallerin ve sanatsal tekniklerin disiplinler arası bir yaklaşımla kullanılmasıyla üretilir. Geleneksel analog görüntüler ile çağdaş dijital efektleri ve canlı aksiyon (live-action) sinematografisini birleştirerek yenilikçi bir görsel deneyim sunmaktadır. Bu türe verilebilecek en başarılı tarihsel örneklerden biri, dijital öncesi dönemde melez iş akışını somutlaştıran 1988 yapımı Who Framed Roger Rabbit filmidir (Banerjee, 2025). Sonuç olarak animasyon; farklı kültürel dinamiklerin, sanatsal formların ve disiplinler arası yaklaşımların bir araya geldiği küresel bir kesişim noktası (ortak platform) işlevi görmektedir. Çocuklar için görsel dünya ile estetik bir bağ kurma imkânı sunan bu alan; yetişkinler için ise nostaljik unsurları paylaşma, yeni entelektüel ufuklar keşfetme ve kültürel birikimi zenginleştirme aracı olarak işlev görmektedir. Buchan (2013) tarafından da vurgulandığı üzere animasyon, bireylerin kendi özgün düşünce ve duygularını somutlaştırabilecekleri evrensel yaşayan bir görsel dile dönüşmüştür.

Animasyonun sadece bir eğlence biçimi değil, aynı zamanda tam anlamıyla bir sanat türü olduğunu göstermektedir. İzleyiciler üzerinde derin duygusal etkiye sahiptir. Bu nedenle, kültürel alışverişi teşvik etmek ve insan deneyimini geliştirmek için önemli bir araçtır.

Coraline ve Gizli Dünya: Kullanılan animasyon tekniği

Stop-motion animasyon, geleneksel animasyon yöntemleri arasında köklü bir geçmişe sahip olan ve en çarpıcı etkiyi yaratan teknik olarak öne çıkmaktadır. Bu yaklaşım, gerçek nesnelerin ya da kuklalar gibi elle tutulan figürlerin her bir hareketi tek tek fotoğraflanarak birbirine eklenmesi ilkesine dayanmaktadır. Elde edilen kareler bir araya getirildiğinde, izleyicide güçlü bir hareket hissi oluşmaktadır. Stop-motion'ın kendine özgü somut estetiği ve el yapımı dokusu, izleyiciye içten ve otantik bir deneyim sunmaktadır (Laybourne, 1998). Henry Selick'in yönettiği Coraline ve Gizli Dünya (2009) filminin yapımı, Laika'nın tarihinde bir dönüm noktası oldu; stüdyonun yeniden yapılanmasının ardından gerçekleştirdiği ilk uzun metrajlı projeydi. Bu filmle Laika, yüzyıllardır süregelen stop-motion animasyon geleneklerini en son dijital teknolojilerle birleştirerek, sektörü sonsuza dek değiştiren hibrit bir üretim yöntemi yarattı (Mihailova, 2021). Laika Stüdyosu'nun 2009 yılında beyazperdeye taşıdığı Coraline ve Gizli Dünya (Görsel 2.), animasyon tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. Neil Gaiman'ın kaleme aldığı aynı isimli eserden sinemaya aktarılan bu yapım, stop-motion tekniğinin ustalıklarla kullanıldığı bir örnek olarak dikkat çekmektedir. 2009 yapımı Coraline ve Gizli Dünya filmi, Laika Stüdyo tarafından yapılmış, animasyon tarihindeki önemli bir dönüm noktası niteliğinde bir hibrit çalışmadır. Dijital ve analog süreçlerin birbirine karıştığı hibrit animasyon için oldukça güçlü bir örnektir. Durdurma hareket (stop-motion) tekniği, hassasiyeti ve zanaatkârlığıyla birlikte kompozitleme süreçleri, mitik çizgi film animasyonundan farklı bir gerçekliği taklit ederek; maddi nesnelerin gerçek boyutsallığını vurgular (Manovich, 2007).

Görsel 2. Coraline ve Gizli Dünya (Focus Features, 2017, 6 Şubat).

Coraline, geleneksel stop-motion tekniğinin bilgisayar destekli dijital süreçlerle harmanlandığı hibrit bir üretim modeline dayanmaktadır. Bu süreçte, el işçiliğiyle üretilen binlerce fiziksel kukla ve minyatür set çekim aşamasının ardından dijital kompozitleme teknolojileriyle post-produksiyon ortamına aktarılmıştır. Filmin başkarakteri Coraline'in karmaşık mimikleri ve çevre tasarımları, bu bütünsel yaklaşımın ne kadar yoğun bir emek gerektirdiğini ortaya koyarken, izleyiciye de somut ve özgün bir görsel deneyim sunmaktadır. Bu projede Laika Stüdyosu, stop-motion tekniğini çağdaş dijital teknolojilerle birleştirerek geleneksel animasyon üretimine yenilikçi bir yaklaşım kazandırmıştır (Mihailova, 2021). Özellikle üç boyutlu (3B) yazıcı teknolojisiyle üretilen modüler parçalar, kuklaların yüz ifadelerinin ve mikro hareketlerinin hassas bir şekilde değiştirilmesini olanaklı kılmıştır. Bu yenilikçi yöntem, karakterlerin duygusal yelpazesini genişleterek kendilerini daha derinlikli ifade etmelerine katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, stop-motion tekniğinin sunduğu fiziksel doku ve gerçekçi ayrıntılar, hikâyenin karanlık ve fantastik atmosferini görsel bir estetik çerçevesinde başarıyla desteklemektedir (Laika Studios, 2009).

Görsel 3. "Coraline ve Gizli Dünya" stop-motion animasyon üretim süreci (Laika Studios. 2009).

Kuklaların kıyafet tasarımı süreçleri, stop-motion tekniğinin gerektirdiği fiziksel hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde esnek ve dayanıklı malzemelerin disiplinler arası bir yaklaşımla seçilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, karakterin ikonik mavi montu gerçek kumaştan üretilmiş ve üzerindeki özel tasarım düğmelerle görsel anlatıyı destekleyen bir grafik unsur olarak kurgulanmıştır. Yapımda Coraline karakterinin giydiği kazaklar, atkılar ve diğer örgü kıyafetler, minyatür örgü sanatçısı Althea Crome tarafından ince iplikler ve minyatür iğneler kullanılarak makro düzeyde bir zanaatkarlıkla üretilmiştir (Hoskins, 2013). Söz konusu giysilerin her biri, gerçek insan kıyafetlerinin minyatür ölçekli birer kopyası olacak şekilde büyük bir titizlikle ve özenle tasarlanmıştır. Karakterin kostümlerinde tercih edilen bu detaylı tekstil dokusu, anlatı evrenindeki görsel hiyerarşiyi güçlendirirken karakter derinliğine de

estetik bir katkı sağlamaktadır. Kostümlerdeki yalın ancak çarpıcı biçimsel özellikler, karakterin bireyselliğini ve çocukluk dönemine özgü saflığı görsel iletişim ilkeleri çerçevesinde vurgulamaktadır (Houston Center for Contemporary Craft, 2017).

Görsel 4. Dijital kukla (puppet) animasyon süreci (Monkey King Stop Motion Studio, 2023).

Renkler ve desenler, Coraline'nin görsel hikâyesinin bir parçası olan kostümleri karakterize eder. "Diğer dünya"daki kıyafetler daha renkli ve eğlenceliyken, "gerçek dünya" kıyafetlerinin renkleri daha soluk ya da toprak tonlarındadır. Coraline diğer dünyalarda daha şık giyinmiştir; ancak izleyiciyi rahatsız edecek bir etki yaratmak için renkler ve desenler kullanılır. Coraline'nin kıyafetleri, hikâyeye uyumlu bir ton oluşturmasını sağlayan küçük ama iddialı detaylara sahiptir. Buchan (2013), duraklat-oynat (stop-motion) animasyonun estetiğinin, karakterleri anlatsal dünyaları içindeki konumları ve içsel durumları olarak ifade etmek için kullanıldığını da ileri sürer. Bu anlamda, 2009 tarihli Coraline ve Sır Dünyası filmine tasarlanan karakter kıyafetleri; sanatsal emek ile teknik bir inceliğin toplamıdır. Bu kostümler, Laika Studios'un mikro düzeydeki dikkatini ortaya koymanın ötesinde; karakter derinliğinin ve bu öykünün tonlarının eksik bir şekilde betimlendiği izlenimini verecek kadar da kolaylıkla karıştırılabilirdi (Jones, 2009).

Stop-motion'da Laika'nın yaratıcı yaklaşımı

"Coraline and the Mysterious World" filmi, Laika Stüdyosu'nun stop-motion animasyonunda yeni teknolojilerin kullanımını etkileyici bir şekilde göstermiştir. Coraline'den önce, oyuncak bebeklerin yüz ifadelerini değiştirmek için yüzlerce değiştirilebilir parçanın elle şekillendirilmesi gerekiyordu, ancak LAIKA bu süreci dijital ortama taşıdı. Filmin anlatsal ve estetik başarısı, özellikle karakterlerin yüz ifadelerinin oluşturulmasında kullanılan 3D yazıcı teknolojisinin bir sonucudur. Bu teknoloji, geleneksel yöntemlerden farklı olarak yüz ifadelerinde daha fazla hassasiyet ve çeşitlilik sağladı ve karakterlerin duygusal derinliğini etkileyici bir şekilde yansıttı (Hoskins, 2013). Coraline'in yüz ifadeleri, Laika tarafından bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımlarını ve 3D yazıcıları kullanılarak oluşturuldu. İlk olarak, karakterlerin yüz ifadeleri Autodesk Maya bilgisayar programı kullanılarak modellendi ve canlandırıldı sonra 3D Stratasys Objet Eden260, beyaz UV ile kürlenebilen reçine kullanılarak yazıcılarla fiziksel olarak üretilmiştir. Yüksek teknoloji ürünü baskıya rağmen, el yapımı estetiği korumak için her yüz daha sonra elle boyandı (karakterin üzerindeki her çil de dahil). Bu teknoloji sayesinde film için 6.333 benzersiz yüz basıldı ve bu yüzlerin üst ve alt kısımları birleştirildiğinde, yalnızca Coraline için 207.000 olası duygu (Görsel 5) varyasyonu üretildi. Coraline'in gülümseme, korku, şaşkınlık veya merak dahil olmak üzere çeşitli duygularını yansıtmak için bu yüz parçaları tasarlanmıştır (Hoskins, 2013). Her bir yüz parçası, karakterin dudak kıvrımlarından kaş hareketlerine kadar en ince ayrıntıları bile içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu teknolojik altyapı, animasyon süreci boyunca karakterlerin duygusal ifadelerinin çok daha hassas, detaylı ve etkili bir şekilde işlenmesine olanak tanımıştır. Ek olarak, yüz parçalarının sahip olduğu modüler yapı sayesinde animatörler tarafından ifadeler kolayca değiştirilebilmiş, bu durum da

çekim sürecini yapısal olarak hızlandırmıştır. Coraline karakterinin yüz ifadelerinde elde edilen bu çeşitlilik, hikâyenin duygusal tonunun izleyiciye aktarılmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Özellikle karakterin karmaşık psikolojik durumlarının ve anlık duygu değişimlerinin eş zamanlı olarak sergilenebilmesi, izleyicinin anlatı evreniyle ve karakterle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlamıştır (Jones, 2009).

Görsel 5. Coraline'in yüz ifadeleri (Laika Studios. 2009).

Coraline'in korku ve merak arasında gidip geldiği sahnelerde yüz ifadelerindeki küçük değişiklikler, karakterin içsel çatışmasını izleyiciye güçlü bir şekilde iletmıştır. Stop-motion tekniğinde bu tür mikro hareketler, fiziksel bir objeye duygusal bir derinlik kazandırarak karakterin 'performansını' gerçeğe dönüştürmektedir (Martin, t.y.). Animatörler, yüz ifadelerinde kullanılan 3D yazıcı teknolojisi sayesinde karakterlerin duygusal yelpazesini genişletebilirler. Bu, Caroline'in yüz ifadelerinin temel duyguları ve daha karmaşık duyguları yansıtmalarını sağladı. Bu yöntem, filmi sadece bir görsel şölen olarak değil, izleyiciyle derin duygusal bağlar geliştiren bir hikâye haline getirdi (Hoskins, 2013).

Görsel 6. Coraline sihirli bahçe seti (Laika Studios. 2009).

Stop-motion animasyonunun en zorlayıcı yönlerinden biri, fiziksel nesnelere organik ve akışkan bir hareket illüzyonu kazandırabilmektir. Laika Stüdyosu animatörleri (örneğin Kay Hatanaka), Coraline bebeklerinin içine yerleştirilen gelişmiş mekanik iskelet (armatür) sistemleri sayesinde en ince mikro

hareketleri bile ekrana yansıtılabilmıştır. Bu yapısal detayların en somut örneklerinden biri, Coraline karakterinin saçındaki her bir tutamın tel düzeneklerle tek tek kontrol edilebilmesidir. Bu tür mikro düzeydeki fiziksel müdahalelerin, karakterlerin ekrandaki performansını ve gerçekçilik hissini artıran temel unsur olduğunu vurgulamaktadır. Laika Stüdyosu'nun sahne ve mekân tasarımında sergilediği titiz yaklaşım, filmde kullanılan renk paletleri ve aydınlatma teknikleriyle birleşerek iki farklı evren arasındaki keskin kontrastı yapılandırmaktadır (Görsel 6). Anlatının duygusal katmanlarını güçlendirmek amacıyla "Gerçek Dünya" ve "Diğer Dünya" için stratejik olarak iki farklı atmosfer tasarlanmıştır. Gerçek dünya sahnelerinde tercih edilen yumuşak ve dağınık ışıklar bu evrenin monotonluğunu ve sıradanlığını ortaya koyarken; alternatif evrende devreye giren sert aydınlatmalar ve keskin gölgeler, bu yeni mekânın büyüleyici olduğu kadar tehlikeli ve tekinsiz doğasını görsel bir iletişim diliyle izleyiciye aktarmaktadır (Martin, t.y.).

Yüz ifadelerinde duygusal derinlik: Coraline'in duygusal yelpazesi

Coraline filmi, iki farklı evrenin yapısal ayrımlarını etkileyici bir görsel tasarım ve kontrast stratejisiyle ortaya koymaktadır. Başkarakterin yaşadığı gerçek hayatta görsel detaylar, dokular ve sanatsal yoğunluk bilinçli olarak minimum düzeyde tutulmuştur. Bu durum Coraline'in tekdüze, renksiz ve ilgi çekici olmayan gündelik yaşam döngüsünü sembolize eden bir tasarım stratejisidir. Buna karşılık, "Diğer Dünya" olarak adlandırılan alternatif evrenin desenleri, görsel detayları ve kompozisyon derinliği oldukça karmaşıktır. Ancak bu evrenin kusursuz düzeni, yapay mekânı ve aşırı simetrisi, izleyicide ilk andan itibaren gizli bir tekinlik ve tedirginlik hissi uyandırmaktadır. Anlatının ilerleyen aşamalarında bu alternatif evrenin yavaş yavaş çökmesi ise kurulan illüzyonun geçici, aldatıcı ve tekinsiz doğasını figüratif bir biçimde izleyiciye hatırlatmaktadır (Hoskins, 2013). Filmin görsel unsurları, iki dünyayı estetik bir düzlemde karşı karşıya getirmektedir. Gerçek dünyadaki yaşamın sıkıcı ve kasvetli atmosferini yansıtmak amacıyla sahnelerde soluk pastel tonlar, gri, kahverengi ve mat mavi renk paletleri baskın olarak konumlandırılmıştır. Bu evrende dekorasyon minimum seviyede tutulmuş ve biçimler olabildiğince sadeleştirilmiştir; karakterin duygusal izolasyonunu vurgulamak adına ışıklandırma genellikle tam karartma (blackout) estetiğine yakındır. Oysa alternatif dünya, ilk bakışta sıcak tonların (kırmızı, altın sarısı ve parlak turuncu), zengin desenlerin ve çekici dokuların kusursuz bir senteziyle izleyiciyi ve karakteri büyüleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak başlangıçta güven veren bu kusursuz ve simetrik görsel düzen, Coraline'in bu evrenin sahteliğini fark etmesiyle birlikte derinden rahatsız edici bir yapıya dönüşmektedir. Karakterlerin gözleri yerine kullanılan siyah düğmeler, bu dünyanın yapaylığını ve tekinsizliğini vurgulayan en önemli göstergesimsel unsurdur. Diğer dünyanın çöküş sürecinde ise mekânsal formlar bükülmekte, renkler solmakta ve gölgeler koyulaşmaktadır; iki dünya arasındaki bu keskin kontrast, anlatının duygusal derinliğini artırarak izleyiciye gerçeklik ile yanılsama arasında net bir görsel ayırım sunmaktadır.

Filmdeki yardımcı karakterlerden biri olan Bay Bobinski'nin görsel tasarımı, büyük ölçüde İngiliz karikatürist Ronald Searle'in illüstrasyon çalışmalarından esinlenerek şekillendirilmiştir; bu etki karakterin devasa gövdesi ile doğal olmayan uzun, ince uzuvlarının yarattığı grotesk anatomisinde açıkça görülmektedir. Söz konusu karakter kuklası, hem özgün tasarım konsepti eskizlerinin hem de grafik taslakların (storyboard) bütün ayırt edici çizgisel özelliklerini fiziksel formda korumaktadır. Karakterin dairesine ait yönlendirme tabelası; kullanılan sans-serif yazı tipi, geometrik şekilleri ve renk tercihleriyle Rus Konstrüktivist sanat akımına bir saygı duruşu niteliğindedir. Kuklanın üretiminde malzemelerin dokusal hissiyatı ön planda tutulmuş, gardırobundaki yün yelek gibi bölümlerde fiziksel yıpranma etkileri bilinçli olarak bırakılmıştır. Diğer karakterlerin aksine, Bobinski'nin yüz dikişleri ve 3D yazıcıyla üretilmiş, birbirinin yerine takılabilen yüz maskelerinin bağlantı hatları post-produksiyon sırasında dijital olarak kaldırılmamış, tasarıma uygun olarak çerçevede bırakılmıştır (Mihailova, 2021). Göz kenarlarındaki bu kırışıklıklar ve çizgiler, izleyiciye her an gerçek, fiziksel ve somut bir modele baktığını hatırlatan bilinçli bir grafik tercih olarak konumlandırılmıştır. Bay Bobinski'nin (Görsel 7) hareketlerine hayat vermek için yaratıcı bir hibrit şemaya ihtiyaç vardı. Karikatürize oranlara (iri bir göbek, ince bacaklar) sahip ağır kukla kendi başına duramıyor ve sürekli devriliyordu. Karakterin bacaklarının üzerinde durup yerçekimine

meydan okuyan akrobatik hareketler yapabilmesi için animatörlerin, sette yerleşik derin mengenerler de dahil olmak üzere karmaşık bir metal destek tasarlaması gerekiyordu (Mihailova, 2021).

Görsel 7. Bay Bobinski (Pavlova, 2009).

Destek yapıları, daha sonra her bir kare bazında dijital kompozit ile kaldırıldı. Ürpertici (kontrol) kutu ikizinin eylemleri hikâyeye bir başka katman daha ekler: sahnelerinde Bay Bobinski geriye yaslanır ve yengeç gibi emeklemeye başlar; bu da filmin sonunda "Diğer Anne"nin koparılmış kolunun ürkütücü biçimde yaptığı harekete hem haber verir hem de görsel olarak onu yankılar. Coraline'deki yardımcı karakterler, olay örgüsünün gelişiminde çok önemli bir rol oynarlar: Sadece filmin eşsiz, ürkütücü atmosferini yaratmakla kalmaz, aynı zamanda filmin anlatısının arka planını da oluştururlar. Halk hikayelerinde ve masallarda, kayıp ruhların klasik arketipleri olarak görülebilirler.

Coraline ve Gizli Dünya filmindeki yardımcı karakterler, anlatı işlevleriyle doğrudan bağlantılı olan hem hibrit üretim süreçlerini hem de derin sembolik katmanları estetik bir biçimde örneklemektedir. Bu karakterlerden biri olan Wybie, kimliğini gizleyen üç lensli gece görüş maskesi ve steampunk tarzı modifiye edilmiş elektrikli bisikletiyle eksantrik bir figür olarak kurgulanmıştır. Karakterin "Diğer Dünya'daki alternatif versiyonunun talaş ve toz parçacıklarından oluşması, parmaklarını üflediğinde bu parçacıkların havaya savrulması görsel dilin materyalist gücünü ortaya koymaktadır. Öteki Anne tarafından ağzının kalıcı bir sırtışla dikilmiş olması ise kuklanın fiziksel ve iradi kırılmasını vurgulamakta; onu alternatif evrendeki baskıcı otoritenin iradesiz bir nesnesi olarak resmetmektedir. Benzer şekilde, kendi içleri doldurulmuş İskoç teriyer köpekleriyle çevrili olan Bayan Spink ve Bayan Forcible karakterleri, mitolojik ve edebî arketipleri somutlaştıran birer yönlendirici olarak işlev görmektedir. Karakterlerin evinde yoğun biçimde sergilenen taksidermi (hayvan doldurma sanatı) kullanımı; Ladislav Starevich ve Ray Harryhausen gibi öncü ustaların klasik stop-motion animasyon geleneklerine yönelik bilinçli bir görsel saygı duruşu niteliğindedir. Spink ve Forcible'in tiyatro sahnesindeki trapez sekansı için tasarlanan hipertrofik (aşırı büyük/deforme) form alternatifleri, yerçekimine meydan okuyan bu ağır figürlerin hareket ettirilebilmesi adına karmaşık ve mekanik bir iç metal iskelet (armatür) altyapısını zorunlu kılmıştır; bu teknik destek yapıları daha sonra dijital kompozitleme süreçleri vasıtasıyla sahnelerden sistematik olarak silinmiştir. George Pal'ın klasik puppetoons tarzından esinlenen ve Cirque du Soleil estetiğini yansıtan fare sirki sekansında, animasyonun temel ilkelerinden olan yassılama (squash) ve esnetme (stretch) efektini fiziksel ortamda aslına uygun biçimde uygulayabilmek adına, 3D yazıcılarla üretilmiş yüzlerce adet değiştirilebilir modüler figür tasarlanmıştır; bu hibrit yaklaşım anlatı evrenindeki nesnelere hayat vermektedir. Öteki Anne tarafından ruhları ele geçirilmiş olan hayalet çocukların yer aldığı sahneler ise Vincent van Gogh'un fırça darbelerini andıran dijital gökyüzü grafikleriyle fiziksel kukla animasyonunun birleştirildiği, son derece karmaşık bir görsel kompozisyon sunmaktadır. Son olarak,

anlatıda klasik bir rehber figürü olarak konumlandırılan ve dünyalar arasında serbestçe geçiş yapabilen siyah kedi, bu minyatür evrendeki pürüzlü ve organik hareket tarzıyla izleyiciye hem stop-motion materyalinin somut maddeselliğini hem de tekinsiz atmosferin görsel gücünü sürekli olarak hatırlatmaktadır (Mihailova, 2021).

Siyah Kedi'nin canlandırma tarzı, stop-motion tekniğinin doğasında var olan dokunsal maddeselliği ve kukla estetiğini ön plana çıkararak izleyiciyi filmin ontolojik yapısı üzerine düşünmeye sevk etmektedir. Karakter (seslendiren oyuncu Keith David), anlatı çizgisinde ismi olmayan, ana entrikanın merkezindeki genç kıza hem rehberlik eden hem de onu tehlikelere karşı koruyan bir figür olarak kurgulanmıştır. Pink Palace sakinleri arasında her iki gerçeklik (Gerçek Dünya ve Diğer Dünya) arasında serbestçe geçiş yapabilen tek varlık olan kedi, gizemli kapının ötesine geçtiğinde konuşma yetisi kazanmaktadır. Bu yönüyle karakter, iki evren boyunca çift katmanlı bir anlatı işlevine sahiptir: Başlangıçta gerçek dünyada Coraline'i uzaktan izleyen mesafeli ve tekinsiz bir sokak kedisi olarak konumlandırılırken. Diğer Dünya'da onun en çok güvendiği müttefikine ve yoldaşına dönüşmektedir. Öteki Anne'nin casusu olan sirk faresini etkisiz hale getirerek alternatif evrenin illüzyonlarını deşifre eden karakter, Coraline'in ebeveynlerinin bir kar küresi içine hapsedildiğini fark etmesini sağlamaktadır. Olay örgüsünün doruk noktasında gerçekleşen final mücadelesinde ise Coraline, Öteki Anne'nin (Beldam) dikkatini dağıtmak, onun fiziksel engellerini aşmak ve esir tutulan hayalet çocukların ruhlarını kurtarmak adına kedinin varlığından stratejik bir savunma unsuru olarak yararlanmaktadır (Laika Hidden Worlds, 2009).

Hikayenin anlatımı üzerindeki etki

Animasyon tekniklerinin ve teknolojik yeniliklerin, özellikle *Coraline* filminde hikâye anlatımı üzerinde derin ve çok katmanlı bir etkisi vardır. Kullanılan fiziksel ve dijital araçlar yalnızca görsel bir estetik sunmakla kalmaz, aynı zamanda anlatının tematik ve duygusal yapısını doğrudan şekillendirir. Filmde 3D kullanımı ucuz bir numara olarak ele alınmaz; daha ziyade baş karakterin psikolojisini keşfetmek için bir mekanizma işlevi görür. Coraline'in ilgisizliği, hüznü ve düz dünyaya bakışı, gerçek dünyada her şeyin bilerek sığ ve düz çekildiği (yani düşük alan derinliğiyle) gerçeğiyle zarifçe daha da güçlenir. Coraline "Diğer Dünya"ya girdiği anda uzam dünya hemen onun (ve bizim) etrafımızdan fırlar. Bu 3D derinlik, Diğer Dünya'nın kötü yüzü gösterildiğinde çok daha sertleşir; şeyler ekrandan izleyiciye doğru sızar, baskıcı ve acındırıcı bir dehşet ile tehlike duygusu uyandırır. Karakterler artık, 3D yazıcılardan üretilmiş, göz bebeği genişlemesi, dudakların titremesi ve kaşların çatılması gibi yüz ifadelerini taklit eden binlerce değiştirilebilir parça sayesinde daha fazla duygu ve incelik sergiler. Ancak yöntemin hikâye açısından en başat önemi, metnin anlatı kurulumudur. Gerçek dünyadaki anne-babaların ve komşuların, onların yanılsamalı "Diğer" karşılıklarıyla sistematik biçimde yer değiştirmesi temasının, kare-kare ikame yoluyla animasyonun maddi parçalarını reflektif olarak dönüştürmesiyle birebir aynı mantığı izlemesi dikkat çekicidir. Hem Diğer Dünya hem de anlatının kendisi tamamen bu "ikame" mantığına dayanır. Stop-motion animasyonu, doğuştan gelen dokunsal niteliğiyle, izleyicide bedenî bir farkındalık üzerinden korkuyu pekiştirir. Gerçek dünyadan gelen gündelik küçük üç boyutlu nesnelere-yün kazaklar ya da düğmeler, dikiş iğneleri ve bir tutam saç izleyicinin dokunma için bellek sistemini tetikler. Diğer Annenin iğneleri diken metal iskelet elleri ya da karakterlerin gözlerine dikilmek üzere tasarlanmış düğmeler, izleyicisine keskin, delici bir et fikrini yerleştirir ve "bedensel tehdit" temasını acı verici derecede gerçekçi bir sınıra taşır. Bilgisayar kontrollü kameralar (motion control), stop motion tarihinin önceki dönemlerinde görülmemiş denli akışkan ve canlı aksiyon görüntülerini mümkün kılmıştır. Kamera Coraline'i takip eder; esasında izleyiciyi hikâyenin içine çeker (Mihailova, 2021). Ama hikâyenin doruk noktasında Coraline'in yapışkan ağından kaçarak Öteki Annie'yi dehşete düşürdüğü sahnelerde-kamera bu akışkanlığı bir kenara bırakır; keskin, kesik kesik ve sarsıntılı stop-motion çekimlere geri döner. Bu kasıtlı geçiş, iki dünyanın çatışmasını vurgular ve tehlikenin maksimumuna ulaştığı, gerilimin en yüksek noktasına yaklaşır (Maselli, 2018).

Film, bu mekânın tuhaflığını; düzlüğe (2B çizim hissi) ve derinliğe (3B) çok bilinçli şekilde geçiş yaparak aktarır. Komşularının kendisine verdiği ortasında delik olan taşın üzerinde Coraline'in inceleme yaptığı sahne, tarihteki en dikkat çekici anlardan biridir. Örneğin Coraline taşı deliklerinden aralayıp Öteki

Dünya'yı gözlemlediğinde, tüm renkler ve derinlik kaybolur; her şey siyah-beyaza, düz, kömürleşmiş bir çizime dönüşür. Bu görsel sanat değişimi, Öteki Dünya'nın amacını ve karakterini de tehlikeli, uydurma bir tuzak olduğu fikrini hem anlatır hem de yansıtır (Maselli, 2018). Coraline filminde stop-motion animasyon tekniği, Laika Stüdyosu için estetik ve yaratıcı bir çıkış noktası teşkil etmektedir. İzleyiciyi, özellikle "Diğer Dünya" içindeki gündelik yaşamın kusursuz simetrisi, mekanik düzeni ve yapay geometrisi kendine çekmektedir; inşa edilen bu tekinsiz evren, kitleyi aynı anda hem büyülemekte hem de tekinsiz bir korku atmosferinin içine çekmektedir. Filme entegre edilen grafik tasarım öğeleri, her karakterin psikolojik durumunu ve anlatıdaki rolünü görsel bir hiyerarşi içinde yansıtmaktadır. Coraline karakterinin görsel tasarımı, onun maceracı, cesur ve meraklı kişiliğini somutlaştıran sade ancak çarpıcı bir stilizasyona sahiptir. Karakterin kontrast oluşturan mavi saçları ve parlak sarı yağmurluğu, onu tekinsiz çevre tasarımlarından keskin bir biçimde ayırmaktadır. Öteki Anne (Beldam) karakteri ise olay örgüsü ilerledikçe yapısal tasarım değişikliklerinden geçerek gerçek morfolojisini ortaya koymaktadır. Karakter, deforme olmuş tekinsiz bir canavara dönüşmeden önce, mükemmel ve şefkatli bir anne figürü olarak belirmektedir; bu durum, gerçek benliğin plastik bir form kazanarak ekrana yansıtılma sürecidir. Alternatif evrendeki baskın düğme motifleri; bu dünyanın sahteliğini, totaliter kontrol mekanizmasını ve özgür iradenin yok edilmesini izleyiciye aktarmak üzere tasarlanmış sembolik birer grafik unsurdur. Coraline'in, Öteki Anne tarafından sunulan düğme gözleri reddetmesi; karakterin kendi özgürlüğü, bireyselliği ve benlik duygusu adına giriştiği varoluşsal mücadeleyi temsil etmektedir. Ayrıca, tekinsiz evin klostrofobik mekân tasarımları ve geometrik mühendislik düzeni, bu evrenin yapay bir tuzak olduğuna dair güçlü bir görsel algı oluşturmaktadır (Martin, t.y.).

Grafik tasarımın Coraline'daki rolü, renk paleti, ışıklandırma ve görsel estetik

Grafik tasarımın animasyonlu filmlerdeki en büyük güçlerinden biri, hikâye anlatımıdır. Coraline ve Gizemli Dünya filmi, Laika Studio aracılığıyla grafik tasarımın anlatsal ve estetik yeterliliğini nasıl yansıttığını böylece ortaya koyar. Sahne kurguları, renk paletleri ve aydınlatma teknikleriyle sağlanan görsel içe dönüklük, filmin aktardığı duyguları tamamlar. Coraline filminde renk, anlatı evrenindeki psikolojik durumları aktarmak, atmosferik dönüşümleri somutlaştırmak ve iki dünya arasındaki ontolojik karşıtlığı inşa etmek adına stratejik bir grafik tasarım aracı olarak konumlandırılmıştır. Coraline'in yaşadığı "Gerçek Dünya" sahnelerinde tercih edilen renk paleti; soluk mavi, gri ve mat kahverengi tonlarından meydana gelmektedir. Bu evrendeki renklerin düşük doygunlukta (desatüre) ve donuk bir yapıda kurgulanması, karakterin gündelik yaşamının monotonluğunu, sıradanlığını ve hissettiği duygusal izolasyonu görsel iletişim ilkeleri çerçevesinde pekiştirmektedir. Buna karşılık "Diğer Dünya" tasvirleri, oldukça renkli, canlı ve yüksek kontrastlı bir görsel dil üzerine kurulmuştur. Tercih edilen bu dinamik renk hiyerarşisi, başkarakterin söz konusu yapay evrene ilk adımındaki hayranlık ve büyülenme hissini görsel olarak desteklemektedir. Ancak bu parlak evrenin derinliklerinde, kontrast oluşturacak şekilde stratejik olarak konumlandırılan aşırı sıcak ve yapay tonlar, inşa edilen kusursuz görsel düzenin arkasındaki tekinsiz tehlikelere ve aldatıcı yanılsamalara dair izleyicide bir şüphe uyandırmayı amaçlamaktadır. Renkler, Coraline'in hayatının nasıl sıkıcı ve sıradan olduğunu vurgulamak için donuk ve tatsızdır. Buna karşılık, "öteki dünya"nın betimlenmesi renkli ve canlıdır. Bu, Coraline'in bu evrene ilk bakışını görsel olarak destekler. Ancak bu parlak renklerle karşıtlık içinde konumlandırılan sıcak tonlar, dünyanın gerçekte nasıl görüldüğüne dair şüphe uyandırır. Laika, film boyunca renk paletini dinamik bir şekilde değiştirerek hikâyenin duygusal tonunu vurguladı. Örneğin, Coraline'in diğer dünya ile ilk karşılaşmasında kullanılan sıcak ve canlı renkler zamanla karanlık ve tehlikeli renklere dönüşmüştür. Bu, grafik tasarımın hikâyenin tematik gelişimini görsel olarak aktarma yeteneğini ortaya çıkarır (Maselli, 2018). Işıklandırma ve Gölgeleme: Işıklandırma, Coraline'in atmosferini oluşturan önemli bir grafik tasarım bileşenidir. "Gerçek dünya" sahnelerinde yumuşak, homojen ışıklandırma Coraline'in sıradan hayatını vurgularken, "diğer dünya" sahnelerinde dramatik ışık ve gölge oyunları, bu dünyanın büyüleyici ancak tehlikeli doğasını görsel olarak yansıtmıştır. Özellikle, diğer dünya çökmeye başladığında, ışık daha karanlık ve düzensiz hale gelmiş ve izleyiciye bu dünyanın kırılmalı ve sahte doğası aktarılmıştır (Martin, t.y.). Filmde kullanılan yüksek kontrast ve gölgeler, karakterlerin iç çatışmalarını görsel olarak göstermiştir. Örneğin, "diğer anne"nin karakter tasarımında kullanılan uzun gölgeler ve yoğun ışıklandırma, karakterin tehlikeli doğasını izleyiciye etkili bir şekilde iletmıştır. Coraline'deki düşmanın simgeselliği derin, karmaşık ve çok

boyutludur; tasarım teorisi üzerinden görülen bir göstergebilimsel bağa işleyen, ev içindeki masum bir nesneden insanlığın aşındırılmasına giden yola dair neredeyse psikolojik bir deneme gibidir. Psikoanalitik açıdan bakıldığında, ruhun aynası gözde yer alır; bu göz, öznelliğimizin başlıca organıdır. O gözlerin yerine sert, nüfuz edilemez düğmeler yerleştirmek ise içsel iradenin elinden alınmasını temsil eder: yaşayan bir organizmayı yaşamak için değil, tüketim için bir nesneye dönüştürmek. Sürecin Beldam'da (Öteki Anne) tersine işlediği durumun aksine, animasyon kuramcısı Paul Wells (2002) muğlak bir dil kullanmamak için, "animasyon, canlı olmayan maddelere hayat verir" diyerek; animasyonlu maddenin insan eliyle üretilemeyeceği varsayımını öne sürer. "Mükemmel tasarımın estetik baştan çıkarıcılığı Beldam'ın evreninin ontolojik boşluğunu burada gizlemesini sağlar. Burada düğme, bir sahiplik işareti biçimini alır; onları bir çocuğa dikmek, "bebeğe dönüştürme" işlemlerini tamamlamak demektir talihsiz gençlikte kalmış olabilecek her gerçek dünya kıvılcımını ebediyen söndürmek ve onları sonsuza dek kendisine kılmak. Grafik tasarım (Görsel 8) ve görsel iletişim ilkeleri bağlamında ele alındığında düğmeler; Mihaela Mihailova'nın (2021) da belirttiği gibi, Diğer Dünya'nın yapaylığını, tekinsizliğini ve aşıkâr süslülüğünü ön plana çıkaran yüzeysel (düz) bir estetik inşa etmektedir. Bu yanılısalı evrende hiçbir unsur derinlik barındırmamaktadır; her şey —tıpkı insan gözünü taklit eden bir düğme gibi— yalnızca bir görünüş taklidinden ibarettir ve yapısal olarak anında soğuk, endüstriyel bir ürüne dönüşmektedir. Buna ek olarak düğme tercihi, izleyiciyi el yapımı zanaat geleneği ile stop-motion animasyonunun maddi gerçekliği üzerinden üretim süreçleriyle ilişkilendirmektedir. Ancak film anlatısında bu dokunsallık, tehditkâr bir boyuta ulaşmaktadır: Normal şartlarda kıyafeti birleştiren, koruyan bir arada tutan işlevsel bir unsur olan düğme, Öteki Anne'nin (Beldam) ellerinde algıyı "diken, sabitleyen ve kapatan" bir baskı nesnesine dönüşmektedir. Beldam, Coraline'in yaşam alanını sahte bir sıcaklık ve göz alıcı süs eşyalarıyla donatsa da karakterin bireysel varoluşunu destekleyecek somut bir bağ kurmak yerine, ona yalnızca aldatıcı bir imge sunmaktadır. Sonuç olarak bu düğmeler; içeriğin yerine biçimin yüceltildiği, özgür iradenin ve kişisel bakış açısının, kitlesel olarak üretilen ortak bir kalıpla ikame edildiği bir "bireysel nesneleştirme" (öznenin nesneye dönüştürülmesi) sürecini temsil etmektedir (Öztürk, 2016).

Görsel 8. Çekim sahnesi (Laika Hidden Worlds, 2009).

Sahne Kompozisyonları ve Mekân Tasarımı: Coraline'deki sahne kompozisyonları, izleyenin görsel odağını yönlendirmek ve hikâyenin duygusal ritimlerini desteklemek amacıyla özellikle kurgulanmıştır. "Diğer dünya" sahnelerinde karmaşık, asimetrik kompozisyonlar kullanılırken; "gerçek dünya" sahnelerinde daha basit, görece simetrik yerleşimler tercih edilir. Bunu, iki dünyayı görsel olarak karşılaştırmak ve ayrıca Coraline'in bu dünyaların gerçekleriyle nasıl örtüştüğünü göstermek için yaparlar. Sahne tasarımındaki ayrıntı yoğunluğu, filmin hikâye kitabı estetiğini güçlendirmektedir. Buna

karşılık, diğer dünya sahnelerinde kullanılan daha karmaşık desenler ve ayrıntılar, o âlemde bulunan düşsel güzelliği vurgularken; aynı zamanda tekdüzeliğe ve simetriye aşırı bağlılık yoluyla rahatsız edici bir "mükemmeliyet" duygusu yaratarak insana/insan kaynaklı bir doğaya işaret ediyordu. Dijital ve Geleneksel Tekniklerin Hibritleşmesi: Laika, Coraline'in grafik tasarım boyutlarında dijital ve geleneksel tekniklerin bir hibritini uyguladı. Post-produksiyonda renk düzeltimi ve aydınlatma efektleri dijital araçlar kullanılarak oluşturuldu. Stop-motion'da bulunan o organik niteliği korurken filmi daha modern ve görsel olarak çekici bir görünüme kavuşturmak için "Diğer dünya" sahnelerine yönelik görsel efektler de dönüşüm dâhil olacak şekilde dijital araçlarla üretildi. Bu yaklaşım, hikâye içindeki temaların geliştirilmesine yardımcı olduğu gibi; izleyicilere iletilmesi amaçlanan mesajı aktarmak için güçlü bir görsel deneyim de sağladı. Disiplinlerarası Tasarıma Örnek Coraline, bunun bir örneğidir. Film, disiplinlerden oluşan bir bienal niteliğindedir: grafik tasarım, kukla yapımı, sahne tasarımı, dijital teknoloji ve sinematografi. Animasyon sanatında yeni standartlar belirledi ve "bazar" projelerinin potansiyelini gösterdi. Filmin her bir detayı, filmdeki duygusal ve estetik gücü artıran tasarımcılar, mühendisler ve sanatçılar tarafından iş birliğiyle hazırlandı (Maselli, 2018).

Sonuç

"Coraline" filminden de anlaşılacağı üzere animasyon, sanatsal ve teknolojik bir ifade biçimi olarak evrim geçirmiştir. Animasyonun; hikâye, tasarım ve sinematografinin birleşimi sayesinde yakın duygusal bağlar kurduğunu kanıtlar. Geleneksel el işçiliği tarzını çağdaş dijital teknolojilerle harmanlayarak hem nostaljik bir tat verir hem de yeni bir deneyim yaratır. Dahası, stop-motion animasyonda kullanılan 3D baskı teknolojisi; yüz ifadelerinin modüler varyantlarının titizlikle ayrıntılandırılmasını sağladı. Bu da onların daha dolgun görünmelerine yardımcı oldu ve kamuoyuyla kurdukları ilişkiye katkıda bulundu. Coraline'nin karakter tasarımları, renkleri ve görsel sembolizmi, gerçeklik ile yanılsama arasındaki gerilimi düşünmeye sevk ederek filmin temalarıyla yüzleşilmesine yardımcı olur. Filmin grafik tasarımında kullanılan ışık ve renk paleti, anlatının ruh hâlini ve duygusal atmosferini etkileyici biçimde vurgular. Çünkü gerçek dünyadan sahneler, Coraline'nin sıradan varlığını betimlemek için sönük ve nötr renklerden oluşurken; diğer dünyadan sahneler hem o yerin inanılmaz baştan çıkarıcılığını hem de doğasında var olan ürkütücü yapaylığı aktarmak için parlak ve sıcak renklere sahiptir. Aydınlatma kullanımı, iki dünya arasındaki tema ayrımını netleştirmeye yardımcı oldu korkutucu gölgeler ve hareket eden ışık efektleri, diğer dünyanın tehlikeliliğini açıkça ortaya koydu. Sahne mekânsal kurgusu ve simetrik kadraj düzeni, Coraline ile aldatıcı biçimde içine çeken bir macera vaat ederek bu tematik mesajları güçlendirir.

Laika Stüdyosu, animasyonun teknik ve estetik statüsünü yeni bir eşığe taşıyarak bu alandaki geleneksel ön kabullere yenilikçi bir yaklaşım kazandırmıştır; bu süreçte hem teknolojik ilerlemelerden hem de analog zanaat yöntemlerinden bütüncül bir biçimde yararlanılmıştır. Filmin bünyesinde barındırdığı hibrit teknikler, animasyonun yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda kültürler arası etkileşimi ve estetik algıyı geliştiren güçlü bir sanat dalı olduğunu ortaya koymaktadır. Yapım, animasyonun su götürmez bir eğlence biçimi olmasının ötesinde, izleyicilerin kültürel paylaşımı ve duygusal katılımı adına dinamik bir platform sunduğunu somut bir biçimde kanıtlamaktadır. Coraline, animasyon sanatının gelecekte ne tür disiplinler arası dönüşümlere uğrayabileceğine dair öncü bir vizyon yaratan, farklı uzmanlık alanlarındaki ekiplerin kolektif iş birliğiyle üretilmiş çok disiplinli bir başyapıttır. Yapım; animasyon unsurlarını ve hikâye anlatımını, salt teknolojik birer araç ya da sınırlı bir görsel malzeme (footage) olmanın ötesine taşımaktadır. Film, sahip olduğu estetik derinlikle birlikte, hikâyeyi beyaz perdede izleyiciye çok boyutlu, duysal ve yaşayan bir sinemasal deneyim olarak aktarmayı başarmaktadır.

Beyanlar

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı | Research and Publication Ethics Statement

Bu çalışma bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Etik Kurul İzni | Ethics Committee Approval

Bu çalışma için Etik Kurul izni gerekmemektedir.

Üretken Yapay Zekâ Araçları Kullanım Beyanı | Declaration of Use of Generative Artificial Intelligence Tools

Çalışma kapsamında ve makale yazım sürecinde üretken yapay zekâ araçları kullanılmamıştır.

Çıkar Çatışması Beyanı | Conflict of Interest Disclosure

Bu çalışma ile ilgili yazar(lar)ın herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Finansal Destek Beyanı | Financial Support Statement

Bu çalışma herhangi bir kurum, kuruluş veya proje tarafından destek almamıştır.

Kaynaklar

Banerjee, G. (2025). Types of animation in multimedia. G. Banerjee, S. Bit, & M. Aziz (Eds.), *Contemporary Approaches in Multimedia, Animation, and Gaming* (ss. 6-16) içinde. Swami Vivekananda University.

<https://doi.org/10.65525/SVUP.9788199565456.2026.6-16>

Betancourt, M. (2020). *The history of motion graphics*. Creative Arts.

Buchan, S. (Ed.). (2013). *Pervasive animation*. Routledge.

Character Design References. (2017, 21 Temmuz). Art of Coraline. *Character Design References*.

<https://characterdesignreferences.com/art-of-animation-3/coraline>

Focus Features. (2017, 6 Şubat). Forever a feisty eleven year old, Coraline turns eight. *Focus Features*.

https://www.focusfeatures.com/article/coraline_2017_eighth-anniversary

Furniss, M. (2016). *A new history of animation*. Thames & Hudson.

Hoskins, S. (2013). *3D printing for artists, designers and makers: Applications in sculptural and fabric design*. Bloomsbury.

Houston Center for Contemporary Craft (2017, 14 Mart). Althea Crome on storytelling through knitting & our cultural fascination with miniatures. *Houston Center for Contemporary Craft*.

<https://crafthouston.org/2017/03/althea-crome-on-storytelling-through-knitting-our-cultural-fascination-with-miniatures/>

Johnston, O., & Thomas, F. (1981). *The illusion of life: Disney animation*. Disney Editions.

Jones, S. (2009). *Coraline: A visual companion*. HarperCollins.

Knight, T. (Yönetmen). (2016). *Kubo and the Two Strings* [Animasyon filmi]. Laika Studios.

Laika Hidden Worlds. (2009). Coraline hidden worlds: The films of Laika. *Laika Hidden Worlds*.

<https://www.laikahiddenworlds.com/coraline>

Laika Studios. (t.y.a). Anasayfa. *Laika Studios*. <https://www.laika.com/>

Laika Studios. (t.y.b). *Laika Studios*. YouTube. <https://www.youtube.com/laikastudios>

Laybourne, K., Griffin, G., & Canemaker, J. (1998). *The animation book: A complete guide to animated filmmaking-from flip-books to sound cartoons to 3-D animation*. Three Rivers Press.

Manovich L. (2007). Understanding hybrid media. B. S. Hertz B.S. (Eds.), *Animated paintings* (ss. 36-45) içinde. San Diego Museum of Art.

Martin. (t.y.). The unofficial art of Coraline [PDF]. *Scribd*.

<https://www.scribd.com/document/705946306/The-Unofficial-Art-of-Coraline-text>

Maselli, V. (2018). The evolution of stop-motion animation technique through 120 years of technological innovations. *International Journal of Literature and Arts*, 6(3), 54-62.

<https://doi.org/10.11648/j.ijla.20180603.12>

Mihailova, M. (Ed.). (2021). *Coraline: A closer look at Studio LAIKA's stop-motion witchcraft*. Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781501347894>

Monkey King Stop Motion Studio. (2023, 7 Aralık). I replicated Coraline armature part 1 body. *YouTube*.

<https://www.youtube.com/watch?v=3LDRqg2ITmU>

Öztürk, A. (2016). Tasarım eğitiminde disiplinlerarası yaklaşımlar ve tasarımcı düşünüş modeli.

Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat, 1(1), 57-72. <https://izlik.org/JA79ZA57MZ>

Selick, H. (Yönetmen). (2009). *Coraline ve Gizli Dünya* [Animasyon filmi]. Laika Studios.

Sukarman, M. F., Ekawardhani, Y. A., & Hidayatullah, T. (2025). Understand the advantages and disadvantages of cut-out animation production techniques. *International Journal of Design*, 5(2), 53-61.

<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/injudes/article/view/16752>

Tvtok. (2021, 2 Eylül). Главные тонкости, этапы, термины, правила раскадровки фильмов и видеороликов. *Tvtok*.

https://tvtok.ru/info/articles/glavnye_tonkosti_etapy_terminy_pravila_raskadrovki_filmov_i_videorolikov/

Wells, P. (2002). *Animation: Genre and authorship*. Wallflower.

Williams, R. (2012). *The animator's survival kit: A manual of methods, principles and formulas for classical, computer, games, stop motion and internet animators*. Macmillan.

Pavlova Павлова, С. (2009, 29 Mayıs). Коралина в стране кошмаров /Coraline (2009). *Cobakapavlova Live Journal*. <https://cobakapavlova.livejournal.com/155019.html>